

L'attesa di una politica energetica comune nell'Unione Europea

E' ormai chiaro come le decisioni in materia energetica di uno dei paesi membri dell'Unione Europea impattino su aspetti di sicurezza energetica, competitività e sostenibilità ambientale degli altri paesi membri. La politica energetica non è più un aspetto soltanto nazionale, ma coinvolge decisioni non rinviabili da parte dell'Unione Europea.

1. Il quadro generale

Nonostante le ottimistiche passate previsioni di importanti Agenzie Europee per l'energia in merito alle liberalizzazioni, oggi si registra un dato di fatto: i mercati dell'energia "liberalizzati" - peraltro solo parzialmente e c'è da chiedersi quanto siano ulteriormente liberalizzabili in concreto - non necessariamente conducono a più bassi prezzi e a una migliore sicurezza degli approvvigionamenti.

Il prezzo dell'olio combustibile è oggi estremamente elevato, tende al rialzo e non mostra segni di un'inversione di tendenza; il prezzo del gas è altrettanto elevato e potrà rimanere tale per lungo tempo (anche perché è in ogni caso l'unità di energia venduta sul mercato a determinare i prezzi sia dell'olio sia del gas: un megajoule è sempre un megajoule, da qualunque fonte provenga! Questo sembra ciò che vogliono mostrare i mercati dei combustibili fossili, come tendenza di fondo!). Il prezzo del carbone è salito rapidamente nel 2004 e, nonostante sia poi diminuito, non è mai tornato ai suoi precedenti livelli (anche per il carbone, un effetto di surrogazione di olio e gas in presenza di una ripresa di domanda di questo combustibile solido, porterebbe di nuovo alla crescita del suo prezzo). I prezzi dell'elettricità sono quindi saliti anch'essi come riflesso dei prezzi dei combustibili che servono a produrla. Ma in un mondo globalizzato la competitività della UE può essere fortemente influenzata dai prezzi dell'energia di cui ha bisogno ed il suo sviluppo è dipendente da questa energia proveniente da risorse essenzialmente disponibili fuori dei

Dipendenza energetica dall'importazione da parte della UE

confini della UE.

La principale preoccupazione ambientale in campo energetico è oggi l'emissione di CO₂ e gas serra che hanno effetto sul cambiamento climatico. Ci sono poi due settori: quello dei trasporti e della produzione di elettricità, da cui ci si attende la più elevata crescita di emissioni rapportata a quella del 1990. La programmata dismissione di impianti nucleari in alcuni Stati Membri (specie del Centro Europa) servirà solo ad accentuare il problema. Ci sono pertanto tre elementi fondamentali da tenere presenti per una politica energetica dell'Unione Europea e quindi dei suoi Stati Membri.

- Sicurezza degli approvvigionamenti.
- Competitività.
- Sostenibilità.

L'UE è oggi dipendente dalle importazioni per

quasi il 50% del suo fabbisogno e questo valore raggiungerà il 60% entro il 2020 ed il 70% entro il 2030. Inoltre si calcola che entro il 2030: l'olio combustibile crescerà da circa il 75% fino a quasi il 90%; il gas salirà dal 55% fino ad oltre l'80%; i combustibili solidi, infine, cresceranno dal 35% al 65%.

2. Sei aree prioritarie per possibili azioni comuni

Si tratta forse dei primi timidi passi, ma ormai gli addetti ai lavori danno per scontato che l'Unione Europea (UE) abbia recentemente iniziato a delineare quegli elementi tipici per favorire una politica rivolta a dare un uniforme e comune approccio alla politica energetica dei Paesi Membri dell'Unione. Al fine di poter attuare possibili azioni comuni, le seguenti sei aree prioritarie sembra siano le più

Attuali Principali Fornitori di Energia dell'Unione Europea

Olio Combustibile		Gas		Carbone	
Russia	24%	Russia	44%	S. Africa	32%
Norvegia	18%	Norvegia	26%	Australia	17%
Arabia S.	12%	Algeria	18%	Colombia	13%
Libia	9%	Pinc. LNG	12%	Russia	13%
Iran	6%				

Cambiamenti nelle emissioni di CO₂

opportune a livello di raccomandazioni (o forse anche di direttive) ai Paesi Membri.

- **Mercato Interno:** attuare azioni per muoversi verso un mercato interno dell'energia pienamente competitivo (in questo senso non tutti i Paesi Membri presentano lo stesso grado di apertura e competitività e c'è ancora spazio per fare molto specie nei Paesi Europei dominanti la UE).

- **Politica di approvvigionamenti dell'energia interna alla UE:** improntata a criteri di solidarietà tra gli Stati Membri (e anche su questo punto si può e si deve fare ancora molto).

- **Mix Energetico:** improntato alla diversificazione, all'efficienza e alla sostenibilità (su questo aspetto sarà difficile che paesi come il nostro possano continuare a rifiutare il nucleare salvo importare l'energia elettrica prodotta per questa via da installazioni ubicate in altri Paesi Membri).

- **Ambiente:** approccio integrato al fine di poter opportunamente trattare il problema del cambiamento climatico; ciò implica azioni rivolte all'efficienza energetica, allo sviluppo delle rinnovabili ed in generale ad una produzione di energia a bassa emissione di ossidi di carbonio e gas serra.

- **Tecnologia ed innovazione nel settore dell'energia:** approccio strategico che torni a valorizzare la ricerca e lo sviluppo in campo energetico.

- **Relazioni esterne:** coerenti con le linee di politica energetica che l'UE intende attuare.

3. Osservazioni conclusive

Ciascuno Stato Membro e ciascuna Società Elettrica dell'UE ha scelto sinora in maniera autonoma il proprio mix energetico e la composizione del proprio parco di generazione, sebbene le scelte di uno Stato e/o di una Società abbiano inevitabilmente avuto riflessi

sulla sicurezza energetica, sulla competitività e sull'ambiente dell'intera UE, come per esempio nei seguenti casi:

- la decisione di far affidamento prevalentemente sul gas naturale per la generazione di energia elettrica, (che comporta anche un impatto significativo sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici di Paesi vicini in caso di situazioni di mancanza di gas);

- la decisione di far affidamento in modo prevalente sull'energia nucleare per la generazione di energia elettrica.

Stabilire a livello strategico da parte della UE un quadro d'insieme che possa supportare le decisioni nazionali è non solo necessario ma inevitabile, a salvaguardia della stessa UE e della sua posizione in un mondo globalizzato, fornendo obiettivi generali proprio in materia di competitività, sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità ambientale.

Fino a tempi recenti il mondo politico euro-

peo ha guardato al "nucleare" come ad una sorta di tabù che portava connessa una perdita di voti già per il fatto stesso che se ne parlasse. In una gran parte d'Europa questa sorta di agitazione per il nucleare non è mai esistita ed, oggi, c'è chi nell'UE si domanda se occorre aspettare che sia la gente a chiedere nuovamente il ricorso all'energia nucleare per scopi pacifici oppure se non sia più appropriato che i decisori politici - seppure sempre attenti all'opinione pubblica - non debbano essere essi stessi a prendere la guida del problema, piuttosto che aspettare che sia la pubblica opinione a spingerli a farlo per i connessi aspetti di sicurezza energetica, costi e zero emissioni di gas serra che questa tecnologia comporta.

Rimpiazzare, almeno con una certa quota, i combustibili fossili con l'energia elettrica di origine nucleare, aiuta fortemente a combattere il cambiamento climatico prodotto dai gas serra, nonché a rafforzare la sicurezza energetica della UE e a calmierare il mercato dei combustibili fossili. Un impianto nucleare non produce ossidi di carbonio o gas serra in generale durante il processo di generazione di elettricità. Questo è un fatto scarsamente noto tra la popolazione europea; infatti, pare che almeno metà degli europei ignori questo. Non solo una maggiore elettrificazione nel settore del trasporto, ma la stessa futura produzione di idrogeno per questo settore non ha, al momento, significative e più attraenti alternative da un punto di vista ambientale ed economico.

In definitiva, nucleare e sostenibilità, nucleare e protezione dell'ambiente, sono temi che oggi ben trovano posto in un *Green Paper* dell'Unione Europea. ■

FLASH

ITIS Feltrinelli

Sono aperte le pre-iscrizioni all'ITIS Feltrinelli, per perito termotecnico serale per le classi 1, 2, 3, 4 e 5 sia per coloro che ancora non hanno conseguito un diploma, sia per i diplomati che desiderano prenderne un secondo od un terzo. Detto corso è indirizzato anche a coloro che hanno il patentino sui generatori di vapore di primo, di secondo e di terzo grado nonché a chi ha frequentato il corso di frigorista.

Orario iscrizioni: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 18,20 alle 22,45.

Unico ITIS statale per periti termotecnici dell'Italia Settentrionale. Lezioni ed esercitazioni di tutte le materie, pubblicate su internet. Sabato libero dagli impegni scolastici.

Per informazioni:

ITIS Feltrinelli - Piazza Tito Lucrezio Caro, 8 - 20136 Milano

Tel. 02.83.76.741 - Fax 02.83.76.744

Sito: www.itisfeltrinelli.it